

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 6, НОМЕР 2

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 6, ISSUE 2

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ | JOURNAL OF AGRO PROCESSING

№2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9904-2024-2>

БОШ МУҲАРРИР: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

Бегматов Илхом Абдураимович
*техника фанлари номзоди,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ
хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти”
Миллий тадқиқот университети
профессори;*

Бегматов Илхом Абдураимович
*кандидат технических наук,
профессор Национального
исследовательского университета
“Ташкентский институт
инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства”*

Begmatov Ikhom
*Candidate of Technical Sciences,
Professor of “Tashkent Institute of
Irrigation and Agricultural
Mechanization Engineers” National
Research University*

ТАҲРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ

Исаев С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети профессори;

Жоллибеков Б., Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректори;

Холиков Б., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, профессори;

Авлиякулов М., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, катта илмий ходими;

Хасанова Ф., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, профессори;

Палуанов Д., Ислоҳ Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети профессори;

Хамидов М. Х., қишлоқ хўжалиги фанлар доктори, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети профессори

Уразкелдиев А., Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти, директори;

Муратов А., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети доценти;

Исабаев К., техника фанлари номзоди, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Маматкулов З., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Қасымбетова С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Алтмишев А., Гулистон давлат университети, доценти;

Ботиров Ш., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Абдуллаева Х., Академик Махмуд Мирзаев номидаги боғдорилик, узумчилик ва виночилик илмий тадқиқот институти “Мевали дарахтлар селекцияси ва нав ўрганиш” бўлим бошлиғи катта илмий ходим;

Джуманазарова А., Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти доценти;

Турлыбаев З., Бердақ номидаги Қорақалпоқ Давлат университети доценти;

Уразбаев И., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Бекчанов Ф., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Исаев С., профессор Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Жоллибеков Б. проректор по научной работе и инновациям Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологий;

Холиков Б., профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;

Қасымбетова С., доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Алтмишев А., доцент Гулистанского государственного университета;

Авлиякулов М., старший научный сотрудник НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;
Хасанова Ф., профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;
Палуанов Д., профессор Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова;
Уразкелдиев А., директор Нучно-исследовательского института ирригации и водных проблем;
Муратов А., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Исабаев К., кандидат технических наук, доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Маматкулов З., кандидат технических наук, доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";

Ботиров Ш., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Абдуллаева Х., старший научный сотрудник Научно-исследовательского института садоводства, виноградарства и виноделия имени академика М. Мирзаева;
Джуманазарова А., доцент Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологии;
Турлыбаев З., доцент Каракалпакского государственного университета имени Бердаха;
Уразбаев И., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Бекчанов Ф., кандидат технических наук, доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";

EDITORIAL BOARD

Isaev S., Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Jolibekov B. Vice-rector for scientific affairs and innovations of Karakalpakstan Institute of Agriculture and Agro-Technology;
Kholikov B., Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agricultural Technology;
Avliyakov M., Senior Researcher, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;
Khasanova F., Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;
Paluanov D., Professor of the Tashkent State Technical University named after Islam Karimov;
Urazkeldiev A., Director of the Research Institute of Irrigation and Water Problems;
Muratov A., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Isabaev K., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Mamatkhulov Z. Candidate of Technical Sciences (PhD), Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Kasymbetova S., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Altmishev A., Associate Professor of Gulistan State University
Botirov Sh., Associate Professor of the "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Abdullaeva Kh., Senior Researcher, Research Institute of Horticulture, Viticulture and Winemaking named after academician M. Mirzaev;
Djumanazarova A., Associate Professor of the Karakalpak Institute of Agriculture and Agrotechnology;
Turlybaev Z.T., Associate Professor of Karakalpak State University named after Berdak;
Urazbaev I., Associate Professor of the "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Bekchanov F., Candidate of Technical Sciences (PhD), Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Хасанова Ф. М., Улашова О. Й. ЎЎЗАНИ ТОМЧИЛАТИБ СУЎГОРИШДА БЕГОНА ЎТЛАРГА ҚАРШИ КУРАШДА ЎЎЗАНИНГ ЎСИБ-РИВОЖЛАНИШИ ВА ХОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ.....	5
2. Begmatov I.A., Abdujabborov Abdulkhamid THE IMPORTANCE OF LAND RECLAMATION IN SOLVING THE FOOD PROGRAM IN THE COUNTRIES OF CENTRAL ASIA.....	10
3. Муратов А. А.Р. АТРОФ-МУХИТНИ ЧИҚИНДИЛАРДАН ТОЗАЛАШ, МОДИФИКАЦИФЛАНГАН МАТЕРИАЛЛАР ЗАМОНАВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ.....	15
4. Мукаррамов Аслон, Авлиякулов Мирзоолим БЕДАНИ ПАРВАРИШЛАШДА ҚОПЛАМА ЭКИНЛАРНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....	22
5. Botirov Shavkat Choriyevich YOMG'IRLATIB SUG'ORISH USULI VA UNI AMALGA OSHIRISH.....	26
6. Butayarov Abduqodir Tuxtayevich, Choriev Aliqul Jumaevich TADQIQOT MAYDONIDAGI TUPROQNI SUV - FIZIK XUSUSIYATINI ASOSLASH.....	31
7. Butayarov Abduqodir Tuxtayevich, Choriev Aliqul Jumaevich TUPROQDAGI UNUMDORLIK ELEMENTLARINING O'ZGARISHIDA RESURSTEJAMKOR SUG'ORISH USULINING O'RNI.....	35
8. Бозоров Холмурод Махмудович, Халиков Баходир Мейликович АСОСИЙ ЭКИН СОЯ+ОРАЛИҚ ЭКИН: ЎЎЗА (1:2) ҚИСҚА НАВБАТЛИ АЛМАШЛАБ ЭКИШНИНГ ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИГИ.....	39
9. Atajanov A. U. SUV XO'JALIGI ISHLARINI MECHANIZATSIYALASH TEXNOLOGIYALARI VA MASHINALARI TIZIMINI YARATISH XUSUSIYATLARI.....	45
10. Тлегенова Гулназ Марат қизи, Палуанов Данияр Танирбергенович СУВ ХЎЖАЛИГИ ОБЪЕКТЛАРИНИ ЛОЙИХАЛАШТИРИШДА ЗАМОНАВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ.....	50
11. Mardiyev Shaxbozjon Husan O'g'li, Urazbayev Ihom Kenesbayevich SUV DAN SAMARALI FOYDALANISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYANING SAMARADORLIGI.....	54

UDK № 631.51.021

Atajanov A. U.

dotsent, PhD, e-mail: a.atajanov@tiiame.uz

“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini
mexanizatsiyalash muxandislari instituti”

Milliy tadqiqot universiteti

SUV XO‘JALIGI ISHLARINI MEXANIZATSIYALASH TEXNOLOGIYALARI VA MASHINALARI TIZIMINI YARATISH XUSUSIYATLARI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12668526>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqola suv xo‘jaligi ishlarini mexanizatsiyalash texnologiyalari va mashinalari tizimini yaratish masalalariga bag‘ishlangan bo‘lib, bunda hozirgi kunda Respublikamizda mavjud irrigatsiya va melioratsiya obyektlari qurilishi va rekonstruksiyasi ishlarida bevosita ishtirok etadigan maqbul yurtimizda va xorijda ishlab chiqarilgan zamonaviy meliorativ texnikalar tarkibini obyekt xususiyatidan kelib chiqib mashinalar tizimini yaratishdan iborat.

Kalit so‘zlar: irrigatsiya, melioratsiya, kanal, kollektor, yetakchi mashinalar, majmua, mashinalar tizimi, texnologiya, struktura, texnik vosita, servis, resurs, sug‘oriladigan yerlar, qishloq xo‘jaligi, zamonaviy.

Атажанов А. У.

доцент, PhD, e-mail: a.atajanov@tiiame.uz

Национальный исследовательский университет
“Ташкентский институт инженеров ирригации
и механизации сельского хозяйства”

ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ МАШИН И ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ МЕХАНИЗАЦИИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена вопросам создания системы технологий и машин механизации водохозяйственных работ, и заключается она непосредственно участвующих в строительстве и реконструкции ирригационных и мелиоративных сооружений в Республике состава современной мелиоративной техники выпускаемой в нашей стране и зарубежом имеющих в настоящее время, создание системы машин, исходя из специфики объекта.

Ключевые слова: ирригация, мелиорация, канал, коллектор, ведущие машины, комплекс, система машин, технология, структура, техническое средство, сервис, ресурс, орошаемые земли, сельское хозяйство, современный.

Atajanov A.U.

PhD, associate professor, e-mail: a.atajanov@tiame.uz
National Research University "Tashkent Institute of
Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers"

FEATURES OF CREATING A SYSTEM OF MACHINES AND TECHNOLOGIES FOR MECHANIZATION OF WATER MANAGEMENT WORKS

ANNOTATION

This article is devoted to the creation of a system of technologies and machines for mechanization of water management works, and it consists of directly involved in the construction and reconstruction of irrigation and reclamation facilities in the Republic of the composition of modern reclamation equipment manufactured in our country and abroad currently available, the creation of a system of machines based on the specifics of the object.

Key words: irrigation, land reclamation, canal, collector, driving machines, complex, machine system, technology, structure, technical means, service, resource, irrigated land, agriculture, modern.

Kirish. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 9 oktabrdagi PQ-4486 sonli “Suv resurslarini boshqarish tizimini yanada takomillashtirish bo‘yicha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarorlari va 2020 yil 10 iyuldagi PF-6024 “O‘zbekiston Respublikasi suv xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo‘ljallangan konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi farmonida, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 11 avgust 2020 yildagi PQ-4801-sonli “Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida suv resurslaridan samarali foydalanish va yerlarning meliorativ holatini yaxshilash bo‘yicha kechiktirib bo‘lmaydigan chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarorida hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa meyoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga ushbu tadqiqot ishi ma‘lum darajada xizmat qiladi.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasida ko‘p madaniyatli qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishi sharoitida zamonaviy texnologiyalar va texnik vositalar asosida qishloq xo‘jaligini kompleks mexanizatsiyalashtirishni rivojlantirishning uzoq muddatli strategiyasini ishlab chiqish zarurligi masalasi dolzarb bo‘lib qoldi.

Ushbu muammoni hal qilishning asosiy bo‘g‘inlaridan biri bu qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishini kompleks mexanizatsiyalash uchun mashina texnologiyalari va mashinalari tizimini shakllantirish va amalga oshirishdir, uning ajralmas qismi meliorativ ishlarni kompleks mexanizatsiyalash uchun mashina texnologiyalari va mashinalari tizimidir.

Tadqiqotning maqsadi: “Mashina texnologiyalari va mashinalari” ni ishlab chiqishning asosiy maqsadi: melioratsiya ishlarini mexanizatsiyalashni rivojlantirish yo‘nalishini aniqlash va O‘zbekiston Respublikasida ishlab chiqarishni tashkil yetish bo‘yicha ilmiy asoslangan vazifalar yoki yuqori texnik, iqtisodiy va texnologik ko‘rsatkichlar. Mashina texnologiyalari va mashinalari tizimida aniq ilmiy asoslangan tavsiyalar bo‘lishi kerak: kelajakda melioratsiya ishlarini minimal xarajatlar bilan kompleks mexanizatsiyalashni ta‘minlash uchun qaysi mashina texnologiyalari va texnik vositalar, qaysi texnik va ekspluatatsion parametrlarga ega bo‘lishi kerak.

Tadqiqot masalalari:

Ushbu maqoladagi vazifani hal etish uchun quyidagi tadqiqot masalalari bajarilishi kerak:

1. Inshootlar qurilishi, ta‘mirlashi va rekonstruksiya qilish, irrigatsiya va kollektor-drenaj tarmoqlarida bajariladigan ishlarning tarkibi va asosiy parametrlarini aniqlash.
2. Yerlarning meliorativ holatini yaxshilash, irrigatsiya va kollektor-drenaj tizimlarini ishlatish bo‘yicha madaniy-texnik ishlarni bajarish davomida olib boriladigan ishlarning tarkibi va asosiy parametrlarini aniqlash.
3. Sug‘orish va kollektor-drenaj tizimlariga texnik xizmat ko‘rsatish va ta‘mirlash-tozalash ishlari texnik vositalari va mashinalari.
4. Sug‘orish uchun ishlatiladigan jihozlar va texnik vositalar.

Tadqiqot obyektlari sifatida mavjud meyoriy va texnik adabiyotlar, suv xo'jaligi va melioratsiya ishlarini mexanizatsiyalash sohasidagi fan va texnika yutuqlari, O'zbekiston sharoitida irrigatsiya va kollektor-drenaj tarmoqlari va ular bo'yicha inshootlarning ekspluatatsion ko'rsatkichlarini qurish, rekonstruksiya qilish va barpo etishning nazariy tadqiqotlariga bag'ishlangan ishlar tarkibi, irrigatsiya va kollektor-drenaj tarmoqlari, ulardagi inshootlarni tozalash, ta'mirlash, rekonstruksiya qilish va tiklash ishlari bo'yicha ishlab chiqarishning meyoriy-texnik adabiyotlari va hujjatlari qabul qilingan.

Tadqiqot metodologiyasi: Tadqiqot uchun birlamchi materiallarni to'plash ITB, ME, ITHB, MCHJ dan tortib qishloq va suv xo'jaligi vazirligi rahbarlarigacha bo'lgan turli xil suv xo'jaligi tashkilotlarida amalga oshiriladi.

Sug'orish va kollektor-drenaj tarmoqlarini qurish, ta'mirlash va tozalash ishlarining holati va mexanizatsiyalash darajasi to'g'risida olingan ma'lumotlarni yig'ish va statistik qayta ishlash asosida ushbu ishlarni ishlab chiqarishning texnologik sxemalari ishlab chiqiladi.

Tadqiqot natijalarining amaliy ahamiyati: "Mashina tizimi" ning amaliy ahamiyati qishloq xo'jaligi va melioratsiya ishlarini mexanizatsiyalashni rivojlantirish yo'nalishini aniqlash bo'lib, Respublikada ishlab chiqarishni tashkil etish bo'yicha ilmiy asoslangan vazifalarni yoki yuqori texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarga ega bo'lgan zarur mexanizatsiyalash vositalarini chet eldan sotib olish hamda qurilish, ta'mirlash, tozalash, irrigatsiya va kollektor-drenaj tarmoqlarini mexanizatsiyalash uchun ishlab chiqilgan ilg'or mashinasozlik texnologiyalaridan amaliy foydalanish bo'yicha tavsiyalarni beradi.

Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini rivojlantirish, yerlarning meliorativ holatini yaxshilash, ularning unumdorligini oshirish va shu negizda ekinlar xosildorligini ko'paytirish, melioratsiya ishlarini tashkil qilish mexanizmini takomillashtirish uchun zarur bo'lgan melioratsiya ishlarini kompleks mexanizatsiyalash texnologiyalari va mashinalari tizimini yaratish bilan bevosita bog'liq bo'ladi.

Melioratsiya ishlarini bajarish uchun texnologiya va texnik vositalari tizimini ishlab chiqish aniq ilmiy-texnik masalalarni yechishga yo'naltirilgan:

-texnologiyalar, texnik vositalar va servis xizmati bozorini shakllantirish uchun qonuniy va axborot hujjatini yaratish, turli sohadagi qishloq xo'jalik mahsulotlarini ishlab chiqaruvchilarini meliorativ holati yaxshilanadigan yerlarni qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishiga tayyorlashning jadal uslublari bilan ta'minlash;

-zamonaviy (yuqori ish unumli va jadallashgan) melioratsiya ishlarini kompleks mexanizatsiyalash texnologiyalari va vositalarini tadbiq etishda davlat, jamoa, fermer va yakka xo'jaliklar bilan birgalikda hamkorlik etish;

-yerlarning melioratsiya sohasida ilmiy-texnik rivojlanishining istiqbolli yo'nalishlari asosida meliorativ mashinasozlik sohasini barpo etishda hamkorlik qilish.

Texnologiyalar va mashinalar tizimida O'zbekiston Respublikasining tabiiy-iqlim, ishlab chiqarish iqtisodiy sharoitiga mos keluvchi texnik, texnologik uslublarini tadbiq etish hamda qishloq xo'jaligida ishlab chiqaruvchilarning iste'moli va imkoniyatlari hisobga olinishi kerak.

Texnologiyalar va mashinalarning yangi tizimi O'zbekiston Respublikasi hududlaridagi mahsulot ishlab chiqaruvchilar, qurilish va servis tashkilotlari xo'jalik yurituvchilar sharoitiga hamda texnologiya va texnik vositalarining aniq iqlimiy, tuproq, gidrogeologik sharoitiga moslanganligidan iborat bo'ladi.

Shuning uchun texnologiyalar va mashinalar tizimi Respublikada melioratsiya ehtiyoji uchun mos keladigan mashinalarning imtiyozli rivojlanishini aniqlovchi, gidromeliorativ ishlarni bajarish uchun suv xo'jaligi tashkilotlarini texnik vositalar bilan ta'minlash bo'yicha har xil tashkilot va korxonalar bilan kelishilgan va bitta maqsadga yo'naltirilgan xujjat bo'lishi kerak. Texnologik majmualarni ishlab chiqish kelajakda yechilishi kerak bo'lgan quyidagi asosiy vazifalarni inobatga olgan holda bajarilishi kerak:

-zamonaviy fan va texnika yutuqlariga asoslanib, umumqurilish va ixtisoslashgan melioratsiya mashinalarini qo'llagan holda ilg'or texnologik jarayonlarni joriy etish;

-foydalanish bilan shug'ullanuvchi suv xo'jaligi tashkilotlarining eng yuqori talablariga yaqinlashish maqsadida eng yaxshi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarga ega bo'lgan o'zimizda va chet ellarda ishlab chiqarilgan mashinalarni qo'llash hisobiga texnikalar parkini takomillashtirish;

-gidromeliorativ qurilishda barcha texnologik jarayonlarni kompleks mexanizatsiyada yakunlash. Ishlab chiqarilgan texnologik komplekslar quyidagi texnologik jarayonlarni qamrab olishi kerak:

-xo'jaliklararo va ichki xo'jalik sug'orish tarmoqlarining kanallari qurilishi;

-суғориш каналларида сизишга қариши бетон қопламалар қурилиши;

-yopiq quvur uzatmali sug'orish tarmoqlari qurilishi;

-sug'oriladigan maydonlarda yopiq kollektor-drenaj tarmoqlari qurilishi;

-vaqtinchalik sug'orish tarmog'ini qurish;

-madaniy-texnik ishlar, tuproqqa ishlov berish va yerlarni meliorativ holatini yaxshilash;

-meliorativ tizimlarda ta'mirlash-foydalanish ishlarini bajarish;

-meliorativ holati yaxshilanadigan yerlarda qishloq xo'jalik ekinlarini sug'orish:

-qishloq xo'jalik suv ta'minoti uchun quduq qazish;

-ichki xo'jalik yo'llari qurilishi.

Mashinalarning texnologik majmuasi negiziga asosiy ishlarni bajaruvchi umumqurilishga atalgan yetakchi mashinalar (ekskavatorlar, buldozerlar, skreperlar) qo'yilishini nazarda tutish kerak. Mashinalarning texnologik majmuasi gidromeliorativ ishlarni bajarish uchun mexanizatsiya vositalarining O'zbekiston Respublikasi, MDH va chet ellardagi texnik ma'lumotlarni yig'ish, o'rganish va umumlashtirish hamda ishlab chiqarishning zamonaviy texnologik sxemalari bo'yicha ma'lumotlarni yig'ish va umumlashtirish usuli bo'yicha olib boriladi.

O'zbekistonda melioratsiya mashinalari va sug'orish texnikalarining hozirgi holati, texnologik imkoniyatlari va rivojlanish istiqbollari irrigatsiya bo'yicha BMKB, Urganch ekskavator zavodi, «Suv mash», Andijon irrigatsiya mashinalari zavodlarida va chet el investorlari bilan qo'shma korxonalar tashkil etish imkoniyatlari o'rganiladi.

Ishlab chiqariladigan texnologiya va mashinalar tizimi quyidagilarni ta'minlaydi:

-O'zbekiston Respublikasi hududi va geografik joylashuvida o'rnatilgan resurs, ekologik cheklashlarga ishlab chiqarish texnologiyasida yetarli doirada o'zlashtirish;

-ko'p maqsadli va ko'p funksiyali texnik vositalarni yaratishga o'tishi;

-energetik ta'minoti bo'yicha universal mobil yig'ma-bo'laklanuvchi texnik vositalarni yaratish;

-har xil grunt sharoitiga moslashuvchi ishchi jihozlar ishlab chiqish, ularning qo'llanish sohalarini kengaytirish hamda ishlar mavsumligini qisqartirish.

Texnologiyalar va mashinalar tizimi har xil mulkchilik shaklidagi qishloq xo'jalik mahsulotlari ishlab chiqaruvchi xo'jaliklar, shartnoma bo'yicha qishloq xo'jalik tashkilotlari bilan meliorativ ishlarni bajaruvchi ishlab chiqaruvchi-texnologik servis xodimlari uchun ilmiy tadqiqot institutlari, konstruktorlik byuro, O'zbekiston Respublikasi qishloq va suv xo'jaligi bo'limlari hamda mashinasozlik tashkilotlari mutaxassisliklari uchun atalgan bo'lib bunda texnologiyalar va mashinalar tizimi qishloq xo'jalik mahsulotlarini ishlab chiqaruvchilarining yerlarning meliorativ holatini yaxshilashi bo'yicha har xil talabalari va imkoniyatlari hisobga olinishi kerak. Tizim aniq tabiiy-iqlim va ishlab chiqaruvchi-iqtisodiy sharoitlariga mos texnik hamda texnologik uslublar to'plamini taqdim etadi.

Texnologiyalar va mashinalar tizimi qurilishning barcha texnologik jarayonlarni, gidromeliorativ tizimlardan foydalanish hamda ta'mirlashni kompleks mexanizatsiya bilan yakunlashni, ilg'or mashinalar texnologiyasi va texnik vositalarga asoslangan holda ilg'or texnologik jarayonlarni joriy etishni, gidromeliorativ qurilishda mashinalar parki strukturasi takomillashtirishni ta'minlaydi.

Xulosa. Melioratsiya bo'yicha texnologiyalar va mashinalar tizimi qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini kompleks mexanizatsiyalash uchun texnologiyalar va mashinalar tizimining bir qismidan iborat. Texnologiyalar va mashinalar tizimida maqbul cheklangan, intensiv, suvtejamkor texnologiyalar bo'yicha mahsulotlarni ishlab chiqarishni ta'minlovchi qishloq xo'jaligidagi

melioratsiya bo'yicha ishlarni mexanizatsiyalashda texnik vositalar va texnologik majmualarni qo'llashga keltirilgan va tavsiya qilingan tizimlashgan yig'ma ro'yxatdan tashkil etadi. Mashinalar tizimi qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini kompleks mexanizatsiyalashning moddiy-texnik asosi bo'lib, o'zaro bir-biri bilan bog'liq texnologik jarayonlar va turli mashinalarning ish unumdorliklari, texnik vositalar va moslamalar bo'yicha to'plamdan iborat bo'lib, ularni qo'llash maqbul muddatlarda, minimal mehnat va vositalar xarajatlarda yuqori sifatli qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarishning yakunlangan siklini ta'minlaydi.

Adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 9 октябрдаги ПҚ-4486 сонли “Сув ресурсларини бошқариш тизимини янада такомиллаштириш бўйича чора-тадбирлари тўғрисида” ги қарори.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 10 июлдаги ПФ-6024 “Ўзбекистон Республикаси сув хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги фармони.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 11 август 2020 йилдаги ПҚ-4801-сонли “Жиззах ва Сирдарё вилоятларида сув ресурсларидан самарали фойдаланиш ва ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш бўйича кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисида” ги қарори.
4. Система машин для комплексной механизации сельскохозяйственного производства на 1986-1995 годы. Часть III, мелиорация.М.:1988.
5. Федеральные регистры базовых технологий и технических средств для мелиоративных работ в сельскохозяйственном производстве России до 2010 г. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2003.
6. Ясинецкий В. Г., Фенин Н.К. Организация и технология гидромелиоративных работ. - М. Агропромиздат,1986.
7. ВНИР Сборник В12 специальные работы в мелиоративном и водохозяйственном строительстве. Выпуск 1. Земляные работы при строительстве мелиоративных систем и водохозяйственных сооружений.-М.: Прейскурантиздат, 1987.
8. ВНИР Сборник В12 специальные работы в мелиоративном и водохозяйственном строительстве. Выпуск 4. Ремонтно-строительные работы на мелиоративных системах и сооружениях.-М.: Прейскурантиздат, 1987.
9. ЕНиР Сборник Е2 земляные работы. Выпуск 1. Механизированные и ручные земляные работы.-М.: «Стройиздат», 1988.
10. ШНК 4.02.01-04. Сборник I. Земляные работы. - Т.: Госкомитет РУз по архитектуре и строительству, 2005.

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 6, НОМЕР 2

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 6, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000